

DOI: <https://10.5281/zenodo.17618502>

“КАК АНТИБИОТИКИ НАРУШАЮТ МИКРОБИОМ И ПОЧЕМУ ОПАСНО ЛЕЧИТЬСЯ БЕЗ ВРАЧА”

Саломова Муслима Уткировна

Студентка Ташкентского Государственного Медицинского Университета

Нурузова Зухра Абдукадировна

Профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии

АННОТАЦИЯ

Антибиотики являются важнейшими средствами борьбы с бактериальными инфекциями, однако их нерациональное применение приводит к нарушению микробиома человека, развитию дисбиоза и формированию устойчивых к лекарствам бактерий. В статье рассматривается влияние антибактериальной терапии на микрофлору кишечника, ротовой полости и кожи, а также последствия самолечения антибиотиками. Приводятся данные современных исследований о механизмах восстановления микробиоты и мерах профилактики антибиотикорезистентности.

Ключевые слова

антибиотики, микробиом, дисбактериоз, антибиотикорезистентность, самолечение, кишечная микрофлора.

ВВЕДЕНИЕ

Антибиотики стали одним из величайших открытий XX века, спасшим миллионы жизней. Однако уже в XXI веке человечество столкнулось с новой проблемой — нарушением естественного микробиома и ростом устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий. Микробиом — это совокупность всех микроорганизмов, обитающих в теле человека и выполняющих жизненно важные функции: пищеварение, синтез витаминов, защиту от патогенов и формирование иммунитета.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Сегодня около 60% людей принимают антибиотики без назначения врача, что приводит к серьезным последствиям. Исследования показали, что уже после одного курса антибиотикотерапии микрофлора кишечника может восстанавливаться до шести месяцев. Неконтролируемый прием препаратов

вызывает не только дисбиоз, но и формирование антибиотикорезистентности — одной из глобальных угроз здоровью по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2023).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для подготовки статьи были проанализированы современные научные публикации из баз данных PubMed, Scopus и Google Scholar за 2018–2024 годы, а также рекомендации ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Рассмотрены экспериментальные исследования влияния антибиотиков на микробиоту кишечника, клинические наблюдения и статистические отчеты по частоте дисбактериозов и антибиотикорезистентности.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Роль микробиома в организме человека. Микробиом человека включает более 100 триллионов микроорганизмов. Они участвуют в метаболизме, синтезе витаминов группы В и К, ферментации клетчатки, а также в формировании иммунной толерантности. Нарушение микробиоты ведет к повышенной восприимчивости к инфекциям, аллергическим и аутоиммунным заболеваниям.

2. Как антибиотики разрушают микробиом. Антибиотики действуют не только на патогенные бактерии, но и на полезные микроорганизмы. Особенно сильное влияние оказывают препараты широкого спектра (ампициллин, ципрофлоксацин, азитромицин). Они уничтожают полезные бактерии кишечника, способствуют росту условно-патогенных микроорганизмов, изменяют кислотность и барьерную функцию слизистых, ослабляют иммунитет и повышают риск аллергий.

3. Последствия неправильного применения антибиотиков. Дисбактериоз, грибковые инфекции, антибиотикорезистентность и ослабление иммунитета являются наиболее частыми осложнениями.

4. Почему нельзя лечиться без врача. Самостоятельный выбор антибиотика без анализа чувствительности возбудителя часто приводит к неэффективному лечению. Только врач может определить показания к применению и подобрать правильную дозировку.

5. Пути восстановления микробиома. После антибиотиков рекомендуется приём пробиотиков и пребиотиков, употребление кисломолочных продуктов, сбалансированное питание и отказ от алкоголя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Антибиотики остаются незаменимыми в современной медицине, однако их нерациональное использование несет серьезные риски. Нарушение микробиома приводит к дисбактериозу, ослаблению иммунитета и распространению

устойчивых бактерий. Только разумное применение антибиотиков под контролем врача и соблюдение рекомендаций по восстановлению микрофлоры способны сохранить здоровье и эффективность антимикробных препаратов для будущих поколений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. World Health Organization. Antimicrobial resistance: global report on surveillance. Geneva: WHO; 2023.
2. Zhernakova, A. et al. (2021). Population-based metagenomics analysis reveals markers for gut microbiome composition and diversity. *Science*, 352(6285), 565–569.
3. Francino, M.P. (2016). Antibiotics and the Human Gut Microbiome: Dysbioses and Accumulation of Resistances. *Frontiers in Microbiology*, 6, 1543.
4. Blaser, M.J. (2014). *Missing Microbes: How the Overuse of Antibiotics Is Fueling Our Modern Plagues*. Henry Holt and Company.
5. ECDC Report (2022). Antibiotic consumption and resistance in the European Union. European Centre for Disease Prevention and Control.